

DORIVOR O‘SIMLIKLARNI QAYTA TIKLASH VA MUHOFAZA QILISH YO‘LLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6595165>

Mamarasulov Jumanazar, Turdibekov Mustaf,
Farg‘ona davlat universiteti

O‘simlik xom ashyolaridan tayyorlanayotgan dori-darmonlarga bo‘lgan talab yildan yilga ortib bormoqda. Darhaqiqat shunday ekan, bu talabni to‘liq qondirish uchun o‘simlik boyliklaridan to‘g‘ri va oqilona foydalanishga, ulardan ko‘proq dori-darmonlar tayyorlashga jiddiy e‘tibor berish kerak. Dorivor o‘simlik boyliklaridan to‘g‘ri va oqilona foydalanmaslik, ularning biologik xususiyatlarini hisobga olmaslik, ularni yig‘ib olish belgilangan muddatda o‘tkazmaslik o‘simlik turlarining yo‘qolib ketishiga xamda boyliklarining qayta tiklanishga katta iqtisodiy va sotsial zarar keltiradi.

Shu sababli shifobaxsh o‘simlik xom ashyolarini tayyorlashda ilmiy asosda ishlab chiqilgan tadbir va qoidalarga to‘liq amal qilish zarur. O‘simlik xom ashyolarini tayyorlashda faqat uning miqdoriga hamda belgilangan rejani ortig‘i bilan bajarishga e‘tibor beribgina qolmay, balki sifatiga ham talabchanlikni oshirish lozim. Buning uchun o‘simlik xom ashyolarini tayyorlovchi tashkilot xodimlari hamda mutaxassislar o‘simliklarning morfologik va biologik xususiyatlari bilan to‘liq tanish bo‘lishi, ularni o‘shirish va tarqalish joylari, terish muddati hamda davrlari, mahsulotni tayyorlash qoidasi va quritish usullari, kimyoviy tarkibi va ishlatilishi to‘g‘risidagi ma‘lumotlarga to‘la ega bo‘lishlari, shuningdek, ular o‘simlik turlarini bir-biridan to‘liq farqlay olishlari zarur. Chunki bir turkumga mansub turlar bir-biriga juda o‘xshash bo‘lsada, shifobaxshligi jihatidan tubdan farq qiladi. Agar shifobaxsh o‘simliklar e‘tiborsizlik bilan terilsa va ulardan dorilar tayyorlansa, u ko‘ngilsiz oqibatlariga olib kelishi mumkin.

Shifobaxsh o‘simlik boyliklarini qayta tiklash va muxofaza etish uchun quyidagi shartlarni bajarish zarur:

- o‘simliklarning barcha belgi hamda hususiyatlarini yaxshi bilish;
- o‘simliklarni sindirib, ildiz yoki ildizpoyasi hamda tugunaklari bilan sug‘urib olmaslik;
- o‘simliklarning ildiz yoki piyozlari tayyorlanayotgan bo‘lsa, ularning hammasini qatorasiga olmasdan, balki oralatib kovlab olish,
- urug‘ni sutlik davrida, mevasi pishmasdan yig‘ishtirib olmaslik;
- yetilgan urug‘ hamda mevalarni bitta qoldirmay terib olmaslik;
- gullab turgan yoki urug‘lagan o‘simliklarni yalpi yig‘ishtirib olmaslik;
- yig‘im-terim o‘tkaziladigan maydonlarni har ikki-besh yilda almashtirib turish;
- kasallangan hamda zararlangan o‘simlik turlarini termaslik, ularga qarshi kurash

horalarini ko‘rish;

-noyob o‘simlik boyliklarini saqlash maqsadida zakazniklar (buyurtmaxonalar) tashkil etish, shu joylarda chorva mollarini boqmaslik, hamda yem-xashak tayyorlamaslik va hokazo.

Ana shu tadbir hamda qoidalarga qat‘iy amal qilish zarur. Aks holda o‘simlik boyliklari yildan-yilga kamayib ketaveradi. Biz respublikamizda yovvoyi holda birmuncha keng tarqalgan, ba‘zi dorivor o‘simliklar haqida quyida to‘xtalamiz.

Qushjiyda (*Elaeagnus angustifolia* L.) jiydoshlar oilasiga mansub, balandligi 8 m keladigan, po‘stlog‘i qo‘ngir-qizil rangli daraxtdir. Yosh novda va barglari kumushsimon oq tukchalar bilan qoplangan. Bargi ellipssimon shaklda bo‘lib, uzunligi 3,5-7 sm va eni 0,7—1,8 sm, bandi 1,2 sm gacha bo‘ladi. Guli xushbo‘y hidli, bo‘lib joylashgan. Gulqo‘rg‘onining tashqi ko‘rinishi kumushsimon oq, ichki tomoni deyarli tuksiz va sariq rangdadir, Changchisi juda qisqa, ipsimon va cho‘ziq changchidan iborat. Mevasi danak mevadan iborat bo‘lib, dumaloq tuxumsimon shaklli, bo‘yi 1,3 sm, eni 0,7 sm keladi. Danagi cho‘ziq-tuxumsimon, usti chiziqchali, uzunligi 1 sm ga, eni esa 0,5 sm ga teng. Qushjiyda may oyida gullaydi; mevasi sentyabr oyida yetiladi. Bu o‘simlik O‘zbekistonning barcha viloyatlarida yovvoyi holda va qisman madaniy holda o‘sadi. U, ayniqsa to‘qayzorlarda hamda sho‘r yerlarda ko‘p tarqalgan. U manzarali, asalchil, mevali hamda efir moyli o‘simlikdir. Uning mevasidan oziq-ovqat sifatida, tibbiyotda esa dori-darmonlar tayyorlashda foydalanish mumkin. Mevasi esa ichketishni davolaydigan vositadir. Uning tarkibida 10% tanid moddasi bo‘lib, ulardan teri oshlashda foydalanish mumkin. Qushjiydaning har bir tupidan 2-20 kg jiyda olish mumkin. Mevasi qand moddasiga juda boydir. Ularda 50% uglevodorodlar, 11% oksil, tanid moddalari va mineral tuzlar bor. Shuningdek mevasi tarkibida 0,34 mg % B₁, 0,21% B₂, 0,069 mg % PP, 93 mg % C, 0,23 mg % E vitaminlari bo‘ladi. Barglarida 8-12 % tanid va 200 mg % C vitamini bor.

Zag‘oza (*Ephedra equisetina* Bge) zag‘ozadoshlar oilasiga kiruvchi, bo‘yi 1,5m ga yetadigan butadir. Poya novdalari bug‘imli, pustlog‘i kul rang bo‘ladi. Novdasi tik o‘sadi, to‘g‘ri, silliq, bilinar-bilinmas ariqchali, bo‘g‘im oraliq‘i 2 sm, barglari tangachalar shaklida bo‘lib, novdada qarama-qarshi joylashgan. U ochiq urug‘li o‘simliklar toifasidan bo‘lganligi uchun, ularda hali haqiqiy gullar bo‘lmaydi. Shu sababli ularning changchi va urug‘chilari joylashgan joyini erkak gullar va urug‘chilar deb atash, changchilar yig‘indisini erkak gullar va urug‘chilar yig‘indisini urg‘ochi gullar deb atashga odatlanilgan. Changdonli qubbalarining uzunligi 4-5 mm bo‘lib, dumaloq, 2-4 changchilidir. Urug‘chi qubbalari qisqa bandli, novdada 1—2 yoki 4 tadan joylashgan bo‘lib, bir gullidir. Mevasi etdor, sharsimon, qizil, 6-7 mm ga teng. Urug‘i nashtarsimon, ikki tomoni bo‘rtib chiqqan, 4-6 mm uzunlikda bo‘ladi. Zag‘oza iyun oyida gullab, mevasi iyul oyida pishadi, U tog‘ mintaqasining toshli yon bag‘irliklarida, qoya toshlarda o‘sadi. Bu o‘simlik xalq tabobatida qichima, bod, shamollash, oshqozon yaralarini davolashda, mevasi esa haroratni tushirishda qo‘llaniladi. Zag‘ozadan efedrin alkaloidi olinadi va alkaloid tibbiyotda turli

kassalliklarni davolashda ishlatiladi. Uning tarkibida 14% gacha tanid, bo'yoq moddalar , C vitamini va organic kislotalar ham mavjud.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Haydarov Q., Xodjimatrov Q., O'zbekiston o'simliklari, Toshkent «O'qituvchi», 1992 y.
2. Zokirov Q.Z. Botanikadan Ruscha-o'zbekcha ensiklopedik lug'at 1-tom Toshkent «O'qituvchi», 1973 y.
3. O'simlikshunoslikka oid Ruscha-o'zbekcha izohli lug'at. Toshkent «Mehnat», 1989 y.

